

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/361884580>

コアの選択に関する補足（無限次元干渉Brown運動）

Technical Report · July 2022

DOI: 10.13140/RG.2.2.21293.97760

CITATIONS

0

READS

16

1 author:

Hiroki Yagisita

Kyoto Sangyo University

24 PUBLICATIONS 26 CITATIONS

SEE PROFILE

コアの選択に関する補足 (\mathbb{R}^∞ 上の無限次元 干渉 Brown 運動に関する解析的半群)

Supplement to core selection (Analytic semigroup of infinite dimensional interacting Brownian motion on \mathbb{R}^∞)

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

H -偏微分

$$\partial_{H,k} := \frac{\partial}{\partial x_k} + H_k$$

の定義であるが、これを準備作用素 (定義 1.5) が可閉 (命題 1.6) であり、その閉包として定義をした (定義 1.7)。定義 1.5 では、準備作用素を「原始的な作用素を少なくとも 2 回は作用できるもの」に定義域を制限したものと定義したが、準備作用素の定義は、 $\tilde{\partial}_{H,k}$ を原始的な作用素、 $\tilde{\partial}_{H,k}^*$ を原始的な双対作用素として、「原始的な非負対称作用素の族 $\{\tilde{\partial}_{H,k}^* \circ \tilde{\partial}_{H,k}\}_k$ から、何回でも作用でき、かつ、その何回でも作用させたものが $H_H^1(\mathbb{R}^\infty)$ に属するもの」に定義域を制限したものと変更をした方が良いかもしれない。証明はどちらでも全く同じように通るが、 H -偏微分として定義されるものは異なるかもしれない。いずれにしても、コアの選択は有限次元の領域における境界条件の違いのようなものが発生するかもしれず、悩みどころである。本編は、とりあえず、コアを最大限に広く取る、という方針を取った。

【追記】「コアを人工的に狭く取ったときの問題」と「真の問題」の関連性も気になるところであるが、これは、「数値解析における離散近似の安定性」と類似しているのではないか、と思われるような気もする。

岡本久、中村周『関数解析』(岩波書店)

H. Fujita, N. Saito, T. Suzuki, *Operator theory and numerical methods*, North-Holland

<https://www.researchgate.net/publication/361779645>